

e-ISSN 2310-323X

ПРАВО

ЮРИДИЧНИЙ
ЖУРНАЛ

України

Науково-практичне фахове видання

Засноване у 1922 році

Видається щомісячно

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 17414-6184ПР

Передплатний індекс: 74424

Адреса редакційної колегії:

04107, м. Київ
вул. Багговутівська, 17–21
Тел.: 0 (44) 537-51-00

Головний редактор:

Святоцький О. Д.,
доктор юридичних наук,
професор,
академік НАПрН України

E-mail: info@pravoua.com.ua

ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ «ПРАВО УКРАЇНИ» внесено до:

- **Переліку фахових видань у галузі юридичних наук**
(наказ Міністерства освіти і науки України
від 15 квітня 2014 року № 455);
- **Міжнародної наукометричної бази даних**
«EBSCO Publishing, Inc.» (США)
(Ліцензійна угода від 16 травня 2013 року).

ЗАСНОВНИКИ ЖУРНАЛУ

Національна академія правових наук України
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Конституційний Суд України
Верховний Суд України
Вищий господарський суд України
Генеральна прокуратура України
Міністерство юстиції України
Спілка адвокатів України

ВИДАВЕЦЬ

© Редакція журналу «Право України»

9/2014

ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ПОНОВЛЕННЯ ПРАВ СУБ'ЄКТІВ ДЕФЕКТНИХ ПРАВОЧИНІВ

А. КОСТРУБА

*кандидат юридичних наук, доцент,
старший науковий співробітник
відділу проблем приватного права
(Науково-дослідний інститут
приватного права і підприємництва
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України)*

Проблематика належного забезпечення захисту законних прав та інтересів учасників цивільних відносин, що вчинили дефектні правочини, завжди була у центрі уваги цивілістів.

Сьогодні цивільне право закріплює цілу систему юрисдикційних та неюрисдикційних форм захисту прав і законних інтересів учасників цивільно-правових відносин. Особливе значення має поновлення прав, зокрема учасників дефектних правочинів.

Метою статті є визначення вад правовідносин на мікрорівні (на рівні окремих правомочностей, прав, обов'язків), особливостей їх прояву, а також засобів захисту прав і законних інтересів суб'єктів відповідних правовідносин.

Питанню захисту цивільних прав суб'єктів правочину взагалі і дефектності правоприпиняючих юридичних фактів зокрема присвятили праці такі вітчизняні і зарубіжні вчені, як М. Агарков, М. Брагінський, В. Генкін,

В. Грибанов, Н. Кузнєцова, О. Красавчиков, Є. Крашенинников, І. Новицький, І. Спасибо-Фатєєва, В. Кучер, С. Потопальський, В. Підвисоцький та ін.

Варто зазначити, що існування правової моделі правоприпиняючого юридичного факту передбачає наявність його фактичної сторони. Внаслідок збігу фактичної і юридичної сторін цього юридичного факту здійснюється досягнення мети механізму правоприпинення.

Проте в об'єктивній дійсності можуть бути випадки ненастання зазначених наслідків у вигляді правоприпинення. Однією з причин такого стану є дефектність механізму правоприпинення. Ці вади ставлять під загрозу легальність наслідків, до яких призводить правочин.

Як цілком ґрунтовно зазначає С. Потопальський, чинне цивільне законодавство України підтримало на нормативному рівні позицію О. Кра-

савчикова про те, що наявність загального правила недійсності правочину дозволяє законодавцю обмежитися в регулюванні окремих випадків недійсності [1, 38]. У зв'язку з цим і зважаючи на положення ст. 203 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України), для легальності правоприняючих наслідків правочину необхідно, щоб основні умови правочину — форма, волевиявлення, суб'єкт, зміст і мета — не мали вад. Усе це обумовлює розгляд проявів зазначених вад правоприняючих правочинів і визначення способів захисту прав суб'єктів відповідних дефектних правочинів.

Досліджуючи **вади суб'єктного складу**, слід зазначити, що, за загальним правилом, учасниками цивільно-правових відносин може бути особа, яка має достатній обсяг цивільної дієздатності для того, щоб брати участь у таких відносинах. Разом із тим недотримання цієї умови при вчиненні правочинів майже ніколи не спричиняє наслідок у вигляді нікчемності. Такі дії можуть бути оспорені, але для того щоб вони не зумовили наслідків у вигляді правопринення, треба вжити додаткових заходів.

Наприклад, що стосується правочинів, учинених малолітньою або неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності (статті 221–222 ЦК України), то за своєю конструкцією як юридичного факту він схожий на правочини з недодержанням вимог про нотаріальне посвідчення. Майбутнє схвалення такого правочину батьками надає йому чинності. При цьому сам факт схвалення може бути виражений бездіяльністю, конклюдентними діями. Правочин у такому разі вважається схваленим, якщо ці особи, дізнавшись про його вчинення, протягом одного місяця не заявили претензій другій стороні (ч. 1 ст. 221 ЦК України). Разом із тим «зцілити» цей правочин

можуть батьки, а в разі їх заперечень — суд.

Крім того, така сама ситуація має місце у випадку вчинення правочину посадовими особами деяких юридичних осіб поза межами їх компетенції, визначеної статутом чи іншим установчим документом. У відносинах із третіми особами юридична особа не може посилається на положення установчих документів, які обмежують повноваження учасника такої особи, крім випадків, коли буде доведено, що третя особа у момент вчинення правочину знала чи могла знати про відсутність в учасника юридичної особи права діяти від її імені (абзац 3 ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 133 ЦК України) [2].

Що стосується **вади форми** правочину як підстави його недійсності, слід зауважити, що в юридичній літературі дуже поширена думка про те, що недодержання сторонами письмової форми правочину не означає невідповідності правочину закону. На думку деяких вчених, у такому разі встановлене законом правило про вчинення правочину в письмовій формі лише має вигляд імперативної норми, хоча насправді не є такою. Більше того, таке правило є диспозитивним і надає право особам вчиняти правочини як в усній, так і в письмовій формах.

Для того щоб розібратися в обставинах недійсності правочину в разі недотримання вимоги про його форму, слід перш за все визначити, яку роль відіграють умови юридичного факту і як вони впливають на його здатність до створення юридичних наслідків.

Так, правова модель поведінки особи містить опис правомірної дії і умови, за яких вона відбувається. У зв'язку з цим юридичний факт як фактична обставина дійсності, яка співпала зі своєю правовою моделлю, може мати місце лише у випадку, коли існує його юридична, фактична сторо-

на, а також умови. При цьому умови є невід'ємною частиною юридичного акту, будь-то правочин чи юридичний вчинок.

Разом із тим, на відміну від юридичних актів, які завжди є умовними, вчинки можуть бути як умовними, так і безумовними. В цьому аспекті слід уточнити, що умови в теорії права не є частиною юридичного факту, а перебувають поза його конструкцією і являють собою автономні елементи правової дійсності, які можуть «прив'язуватися» правовою моделлю до юридичного факту і в такому разі набувати характеру обов'язкових.

Зокрема, будучи передбаченою правовою моделлю, ці умови стають невід'ємною частиною юридичного факту. За їх відсутності юридичний факт може мати місце як такий, оскільки є його юридична і фактична сторони, але водночас він не спричиняє юридичних наслідків.

У зв'язку з чим можна зробити висновок, що наявність умови настання юридично значимих наслідків юридичного факту, закріплених у нормі права, приводить до дійсності юридичного факту, а їх відсутність — до його дефектності або недійсності. Тобто форма правочину як умова правоприняючого юридичного факту, будучи закріпленою у правовій нормі, є його обов'язковим елементом.

Переважає більшість правоприняючих юридичних фактів у формі правочинів, які мають дефекти форми, можуть бути конвалідовані судом або іншими учасниками цивільних правовідносин. Крім того, в деяких випадках така конвалідація проходить автоматично за допомогою мовчазної згоди інших учасників цивільно-правових відносин, зокрема шляхом надання кореспондуючих відомостей, які слугують підтвердженням існування правочину.

До *вад змісту* можна віднести вади умов правоприняючого юридичного факту — правочину у формі договору. Вимога змісту як умова чинності договору як правочину конкретизується в його умовах щодо суб'єкта, прав і обов'язків сторін, мети тощо.

Часто закон встановлює перелік умов, які мають бути враховані у договорі і які за своєю суттю і змістом не є істотними. У цьому випадку виникає запитання: чи є підставою для визнання договору неукладеним відсутність прямого відображення в ньому таких умов? З цього приводу дуже слушною є думка О. Беяневич про те, що відсутність у тексті договору певної умови не обов'язково має означати, що цей договір не було укладено. У разі визнання договору неукладеним суду слід також враховувати, що фактичні дії сторін можуть свідчити про те, що договір все ж таки був укладений, але на інших умовах [3, 177–178].

З огляду на це можна виокремити два дефекти змісту правочинів. Перший має місце, коли істотна умова була узгоджена сторонами, але їх волевиявлення не було оформлено належним чином. Другий — коли особа, яка звернулася за судовим захистом, заявляє, що істотна умова не обговорювалася при укладенні правочину.

У будь-якому разі за відсутності в письмово оформленому правочині істотних умов сторони мають змогу доводити факт їх погодження письмовими доказами, зокрема фактом його часткового виконання.

Таким чином, вважаємо доведеним, що вади змісту юридичного акту не спричиняють його нікчемності. Крім того, слід додати, що вони автоматично виправляються за посередництвом таких механізмів, як аналогія права та аналогія закону, а також звичаїв ділового обороту як джерел права. Ці правові конструкції застосовуються у

випадках, коли суспільні відносини нечітко врегульовані певними нормами цивільного права. У зв'язку з цим модель юридичного факту або наслідок його настання не можна чітко визначити за допомогою правових норм, які регулюють визначені правовідносини.

Незважаючи на те, що правова аналогія застосовується у правовому регулюванні всіх груп цивільно-правових відносин, у сфері договірних права допускається саморегулювання як найбільш тісно пов'язане з договірним правом явище. Це, зокрема, звичай ділового обороту.

Механізми застосування звичаїв ділового обороту можуть спрацювати у випадку, коли правова модель поведінки або умови юридичного факту досить нечітко встановлені в договорі.

Такі висновки цілком підтверджуються аналізом приписів ЦК України, у ст. 256 якого встановлюється, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог — відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться [2].

Ефект, який справляють звичай ділового обороту на правочин, можна порівняти із конвалідацією (зціленням) правочину. Але ці процеси різні за своїм змістом, оскільки конвалідація правочину відбувається шляхом надання недійсному правочину дійсності з моменту його укладення.

На відміну від конвалідації, процес, який має місце при застосуванні звичаїв ділового обороту, штучно доповнює правочин діючими механізмами і таким чином заповнює прогалини, які виникли внаслідок «недоопрацювання» сторонами умов правочину. Умовно цей процес можна назвати

«інкрустацією» звичаїв ділового обороту у правочин. На відміну від конвалідації, яка здебільшого застосовується судом, інкрустація звичаїв ділового обороту має місце за домовленістю сторін. Крім того, конвалідація передбачає виправлення дефектності правочину, який містить недоліки форми, змісту тощо. Водночас інкрустація заповнює правові пробіли у правовому регулюванні відповідних відносин без необхідності їх «оздоровлення», оскільки таке правове регулювання позбавлене дефектності.

Проблематика інкрустації звичаїв ділового обороту до змісту правочину тісно пов'язана з дією презумпції правомірності правочину, яка виражається в повноті його змісту. Мова йде про те, що в разі якщо зміст правочину (його умови) повністю не встановлено його сторонами, то він автоматично доповнюється умовами звичаїв ділового обороту з цього питання.

Однією з вимог чинності правочину як правоприпиняючого юридичного факту є спрямованість на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним. Це означає, що правочин, крім юридичних наслідків для сторін, має викликати і реальні (фактичні). Якщо розглядати зазначену умову чинності правочину як умову чинності правоприпиняючого юридичного факту, то виходить, що її суть зводиться до спрямованості на реальне настання наслідків юридичного факту.

Для того щоб механізм правоприпинення за посередництвом правочину як правоприпиняючого юридичного факту спрацював, необхідна наявність основного елемента, без якого правочин хоча і буде вважатися таким, що має місце, але водночас уже не матиме жодних наслідків. Цим елементом є *мета як вираження спрямованості на настання реального результату*.

Мета є інтегруючим елементом правочину, оскільки рівною мірою пов'язана з правовою моделлю і обставинами реальної дійсності. На відміну від інших елементів, таких як зміст, форма і дієздатність, мета є єдиною, яка зберігає свою форму як у реальній дійсності, так і в правовій моделі. Проте слід звернути увагу на те, що мета правочину і наслідок, який досягається сторонами при укладанні цього правочину, не завжди перетинаються.

Приклад ситуації, коли нібито існує юридичний факт у вигляді правочину, а наслідок не настає, описала І. Спасибо-Фатеева в одній із своїх праць: «Інколи трапляється, що правочин вчинено (дію здійснено, наприклад договір укладено), тобто воля на виникнення прав та обов'язків виражена, але на цьому все й закінчилося. Сторони правочину так і не приступали до його виконання. У такому разі ця дія є юридично нейтральною. Вона ні юридично, ні фактично так і не спричинила юридично значущих наслідків» [4, 95].

Це означає, що сторони правочину не вчинили всіх необхідних дій для того, щоб настали наслідки, передбачені нормою права. Тобто правова модель їх поведінки є, але вони не вчиняють усіх необхідних фактичних дій, передбачених нею, у зв'язку з чим правова модель не може достатньо наповнитися фактичним змістом, результатом чого стане настання реального наслідку для учасників цивільних правовідносин.

Відсутність мети за наявності всіх інших елементів поведінки, яка відповідає правовій моделі, створює *фіктивні* або *удавані* правочини.

Мета в удаваних правочинах виходить за межі правової моделі, в яку вписується поведінка. У фіктивних правочинах мета відсутня. Основними ознаками фіктивного правочину, на

думку В. Кучера, є небажання сторін у момент його вчинення досягти правового результату, що зумовлюється таким правочином, і прагнення створити видимість правовідносин перед третіми особами [5, 12].

Фіктивність правочину як юридичного факту полягає у взаємному небажанні створення юридичних наслідків для обох зі сторін. Як правило, такі угоди здійснюються з метою набуття певної вигоди від третіх осіб — учасників цивільно-правових або інших відносин. Укладений фіктивний правочин є фіктивним лише для його сторін, які розуміють цю фіктивність, але для третіх осіб і для права взагалі цей правочин є правомірною дією, поки не буде доведений її неправомірний характер.

Тобто виходить, що недійсність юридичного факту в такому разі усвідомлюють лише дві особи, і, крім того, юридичний факт у суб'єктивному сенсі є недійсним лише для цих двох осіб і то до часу, коли одна з них повірить у «реальність» правочину.

Мета, досягнення якої прагнуть учасники удаваного правочину, частково виходить за межі правової моделі, закріпленої у нормі права. Якщо у фіктивних правочинах сторони взагалі не бажають настання наслідку, передбаченого моделлю, тобто має місце «дефіцит» волі, то в удаваних правочинах вони бажають настання наслідків, які є ширшими за ті, що передбачені певною моделлю, тобто має місце «профіцит» волі.

Прикладом удаваного правочину є видача генеральної довіреності на транспортний засіб. У такому разі сторони можуть приховати під договором представництва договір купівлі-продажу.

Як фіктивні, так і удавані правочини є дуже небезпечними для їх сторін, особливо для тієї, яка є більш вразли-

вою з точки зору правового статусу. При використанні засобів і способів встановлення правоприпиняючих юридичних фактів у формі правочинів пропонуємо керуватися саме такою послідовністю. Слід встановити: 1) правову модель факту; 2) фактичну сторону факту; 3) правові умови існування факту; 4) реальні умови існування факту; 5) мету юридичного факту; 6) юридичний і фактичний наслідки правочину.

Така послідовність встановлення обставин надасть змогу учасникам цивільного обороту правильно визначити дефекти правочину і застосувати необхідні засоби захисту цивільних прав та законних інтересів.

Усе це дає змогу підтримати В. Підвисоцького, який не погоджується з В. Рясенцевим у його переконанні про те, що недійсність правочину — це його дефектність, яка обумовлена порушенням вимог закону. Адже дефектність правочину може і не бути пов'язана з порушеннями вимог закону, а бути проявом принципу свободи волі або неврегульованості певних відносин. А з точки зору конструкції юридичного факту, дефект правочину — це лише дефект його фактичної сторони

за наявності правильно закріпленої юридичної моделі. Бо водночас недійсний правочин за своєю правовою природою залишається правочиним, оскільки він має основні ознаки, які властиві правочинам: вольовий акт, спрямований на досягнення правового результату; є різновидом дій суб'єктів цивільно-правових відносин; воля особи, яка його вчиняє, спрямована на встановлення, зміну чи припинення цивільних прав та обов'язків [6, 79–80].

Можна сказати, що незважаючи на відносну дослідженість означеної проблеми, невирішеними залишаються питання способу захисту особою свого права: подання позову про визнання нікчемного правочину недійсним чи одразу про застосування наслідків нікчемного правочину. Із цього, у свою чергу, постають і другорядні питання стосовно кожного з цих варіантів: а) чи зобов'язаний суд застосовувати наслідки нікчемного правочину за відсутності відповідних вимог; б) чи можна вважати вимогу про визнання недійсним нікчемного правочину зайвою, чи її слід розглядати й задовольняти окремо від вимоги про застосування його наслідків. Усі ці питання потребують детальнішого дослідження.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

1. *Потопальський С.* Недійсність договорів, що суперечать законодавству, інтересам держави, суспільства та публічному порядку // Підприємництво, господарство і право. — 2006. — № 2. — С. 38–41.
2. *Цивільний кодекс України* : станом на 1 жовтня 2013 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — №№ 40–44. — Ст. 356.
3. *Потопальський С. С.* Правові проблеми розмежування недійсних та неукладених договорів // Вісник господарського судочинства. — 2005. — № 4. — С. 176–181.
4. *Спасибо-Фатеева І.* Спірні питання недійсності правочинів та її наслідки // Вісник Академії правових наук України. — 2007. — № 3. — С. 95–106.
5. *Кучер В. О.* Нікчемні правочини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03. — Л., 2004. — 19 с.
6. *Підвисоцький В. І.* Правова природа та поняття недійсного правочину // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2006. — № 2. — С. 76–80.

REFERENCES

1. Potopalskyi S. Nediisnist dohovoriv, shcho superechat zakonodavstvu, interesam derzhavy, suspilstva ta publichnomu poriadku [Invalidity of Contracts, Which are Contrary to the Law, Interests of the State, Society and the Public Order], *Pidprijemnytstvo, gospodarstvo i pravo*, 2006, no. 2, pp. 38–41.

2. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: stanom na 1 zhovtnia 2013 r. [Civil Code of Ukraine as of 1 October 2013], *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2003, no. 40–44, Article 356.
3. Potopalskyi S. S. Pravovi problemy rozmezhuвання nedіisnykh ta neukladenykh dohovoriv [Legal Issues in the Distinction Between Void and Not Concluded Contracts], *Visnyk hospodarskoho sudochynstva*, 2005, no. 4, pp. 176–181.
4. Spasybo-Fatieieva I. Spirmi pytannia nedіisnosti pravochyniv ta yii naslidky [Controversial Issues of Invalidity of Transactions and Its Consequences], *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*, 2007, no. 3, pp. 95–106.
5. Kucher V. O. Nikchemni pravochyny [Null and Void Transactions], Lviv, 2004, 19 p.
6. Pidvysotskyi V. I. Pravova pryroda ta poniattia nedіisnoho pravochynu [Legal Nature and the Concept of a Void Transaction], *Biuletен Ministerstva yustytisii Ukrainy*, 2006, no. 2, pp. 76–80.

Коструба А. В. Правові механізми поновлення прав суб'єктів дефектних правочинів

Анотація. Розглядається проблематика належного забезпечення захисту законних прав та інтересів учасників цивільних відносин, що вчинили дефектні правочини. Увагу приділено вадам суб'єктного складу, форми та змісту правочину. Зазначено, що недотримання вимог суб'єктного складу майже ніколи не призводить до нікчемності правочину. Що стосується вади форми правочину як підстави його недійсності, наголошується, що перш за все слід визначити, яку роль відіграють умови юридичного факту і як вони впливають на його здатність до створення юридичних наслідків. До вад змісту віднесено вади умов правоприпиняючого юридичного факту – правочину у формі договору. Доведено, що відсутність мети за наявності всіх інших елементів поведінки, яка відповідає правовій моделі, створює фіктивні або удавані правочини.

Пропонується послідовність встановлення правоприпиняючих юридичних фактів у формі правочинів: 1) правової моделі факту; 2) фактичної сторони факту; 3) правових умов існування факту; 4) реальних умов існування факту; 5) мети юридичного факту; 6) юридичного і фактичного наслідків правочину.

Ключові слова: дефект, юридичний факт, правоприпинення, правоприпиняючий юридичний факт, конвалідація.

Коструба А. В. Правовые механизмы восстановления прав субъектов дефектных сделок

Аннотация. Рассматривается проблематика надлежащего обеспечения защиты законных прав и интересов участников гражданских отношений, совершивших дефектные сделки. Внимание уделено недостаткам субъектного состава, формы и содержания сделки. Указано, что несоблюдение требований субъектного состава почти никогда не приводит к ничтожности сделки. Что касается недостатков формы сделки как основания ее недействительности, отмечается, что прежде всего следует определить, какую роль играют условия юридического факта и как они влияют на его способность к созданию юридических последствий. К недостаткам содержания отнесены недостатки условий правопрекращающего юридического факта – сделки в форме договора. Доказано, что отсутствие цели при наличии всех других элементов поведения, соответствующей правовой модели, создает фиктивные или мнимые сделки.

Предлагается последовательность установки правопрекращающих юридических фактов в форме сделок: 1) правовой модели факта; 2) фактической стороны факта; 3) правовых условий существования факта; 4) реальных условий существования факта; 5) цели юридического факта; 6) юридического и фактического последствия сделки.

Ключевые слова: дефект, юридический факт, правопрекращение, правопрекращающий юридический факт, конвалідація.

Kostruba A. Legal Mechanisms of Restoration of the Subject's Rights in Defective Transactions

Annotation. We consider the issues properly to protect the legitimate rights and interests of civil relations defective committed transactions. The attention is paid to defects subjects, form and content of the transaction. It is indicated that failure to comply with the subject composition almost never leads to nothingness transaction. As for the flaws of the

transaction form as the basis of its invalidity, it is mentioned that first we must determine the role played by the legal fact conditions and how they affect his ability to create legal consequences. The disadvantages of the content include flaws of law terminating legal fact – in the form of the transaction agreement. It is proved that the absence of purpose when all other elements of behavior meet the corresponding legal model, creates a fictitious or imaginary transactions.

Proposed is the sequence for installation of law terminating legal facts in the form of contracts: 1) legal model of fact; 2) the actual fact of the parties; 3) legal conditions for the existence of facts; 4) real conditions of fact existence; 5) objective legal fact; 6) legal and factual consequences of the transaction.

Key words: defect, legal fact, law termination, law terminating legal fact, convalescence.

Пропонується енциклопедія:

Енциклопедія цивільного права України / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; відп. ред. Я. М. Шевченко. — К. : Ін Юре, 2009. — 952 с.

В «Енциклопедії цивільного права України» досліджуються проблеми цивільного права і законодавства України, висвітлюються нові досягнення цивільно-правової науки. У зв'язку з організацією нового українського суспільства розглядаються загальнотеоретичні проблеми, проблеми співвідношення цивільного і господарського права, права власності, права інтелектуальної власності. Поданий матеріал відповідає Цивільному кодексу України. Енциклопедія висвітлює питання правового регулювання економіки, захисту прав людини, проблеми цивільно-правової відповідальності; розглядає інститути права інтелектуальної власності, судову практику, практику застосування міжнародного приватного права тощо.

Розраховано на широкі кола юридичної громадськості, науковців, викладачів вищих закладів освіти, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів, юристів-практиків, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться проблемами сучасного правознавства, державотворення і правотворення.

Замовляйте видання за телефоном:

0(44) 537-51-11

або електронною поштою:

sales@inyure.kiev.ua

<http://shop.inyure.kiev.ua>

Підп. до друку 10.10.2014. Формат 70x108/16.
Папір офсетний. Офсетний друк.
Ум. друк. арк. **22,4**. Обл.-вид. арк. **20,80**.
Зам. 14-699. Тираж 1 080. Ціна договірна.

Редакція журналу «Право України»
Україна, 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 17–21

Розрахунковий рахунок: 26008291844300 в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005
Телефони: 0 (44) 537–51–00 (головний редактор),
0 (44) 537–51–10 (відповідальний редактор)
Факс: 0 (44) 537–51–01

www.pravoua.com.ua

*Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в друкованих матеріалах,
несуть автори. Редакція не завжди поділяє авторську точку зору.*

Віддруковано у **ПАТ «ВПІЛ»**
Україна, 03151, м. Київ, вул. Волинська, 60.
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
Серія ДК № 4404 від 31.08.2012 р.